

№ 2/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Artikova M.B., Qodirov O.O. Refleksiv yondashuv yuzasidan xorijiy tadqiqotlar sharhi	4
Artikova M.B., Ismoilova N.I. Bo'lajak o'qituvchilarni intellektual kasbiy rivojlantirishda mantiqiy topshiriqlardan foydalanish texnologiyasini takomillashtirishning mohiyati va mazmuni	8
Yusupova Sh.J., Mamajonova N.I. Ona tilining rivojlanishida tasavvur metodikasining o'rni	11
Temirova M.A. Bo'riboy Ahmedov - serqirra ijod sohibi	16
Kaziyeva T.T. Ona tili o'qitish tizimida bilish va tushunish ko'nikmalarini matnlar orqali ifoda etilishi	21
Usmanova U.A. Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	25
Xushnazarova M.N., Usmonova X.Q. Tarbiya fani o'qituvchilarining metodik kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	30
Xaydarova M.X. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ta'lim, tarbiya faoliyatiga tayyorlash mazmuni	33
Маликова У.Б. Влияние культурного контекста на психологическое развитие детей	36
Adahamova M.M. Specific features of integrative and motivational of teaching physical education students	41
Qoraboyev J.B. Ingliz va o'zbek tillarida mubolag'alashgan frazeologik birliklarning tillararo korrespondensiyasi	44
Парпиева Н.С. Лексическое значение имён прилагательных	49
Махамматова М.Ж. Boshlang'ich ta'lim darslarining o'yin texnologiyalari asosida o'quvchilarda tanqidiy tafakkurni shakllantirish imkoniyatlari	54
Usmanova X.A. Sun'iy intellektning pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	58
Ismadiyorova N.I. Matn ustida ishlash va maktab bahosining xalqaro tadqiqot natijalariga ta'siri	61
Odiljonova K.A. O'quvchilarning leksik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	64
Rasulov E.M. Pedagogik ta'limda kognitiv rivojlanishni kuchaytirish uchun sun'iy intellekt (si) vositalarini integratsiyalash	69
Nazarov O.D. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning media falsafasi haqidagi bilimlarini rivojlantirish metodikasi	73
Habibova M.H. Methodology for developing students' independent learning based on innovative approaches (case study of visual arts and engineering graphics education)	77
Khayrullayeva Z.N. The role and significance of folk decorative art in developing students' pedagogical culture	85
Alimov J.A. Jismoniy madaniyat yo'nalishida kredit-model tizimi	90
Дулатов Р.Р. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества	93
Ахунов У. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni jismoniy tarbiyalashning ahamiyati	97
Alimov Sh.Sh. Sport estetikasining ayrim nazariy masalalari	101
Kuchkarbayeva F.X. Xor jamoalarini tashkil etishda asosiy maqsad va vazifalar	105
G'anijonova M., Sobirova D. Yangi avlod darsliklari: "O'qish savodxonligi" kitobidagi maqollarning bolalar hayotidagi o'rni va ahamiyati	109
Raxmatullaeva G.M. Ma'naviy-ma'rifiy faoliyatni bo'lajak o'qituvchilarda shakllantirishning ahamiyati	111
Abdullayeva A.A. Yoshlarda milliy tarbiya shakllanishining pedagogik qonuniyatlari	115
O'rinboyev M.I. Fizika o'qitishning asosiy yondashuvlari va metodlari: mavjud o'qitish metodlari va ularning ta'limiy samaradorligi	119
Alijonova M.R. Integrativ yondashuv asosida bo'lajak mutaxassis agronomlarda kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasining ilmiy - nazariy asoslari	125
Kuchkarova A. GEOGEBRA dasturining matematikadagi dolzarb muammolarga bog'liqligi	129

c) Field trips to museums, artisan workshops, and historical sites should be regularly organized to provide students with firsthand exposure to the cultural and historical contexts of folk art. These immersive experiences enrich students' understanding and appreciation of traditional art forms.

d) Professional development programs for teachers should include training on how to integrate folk decorative art into their teaching practices effectively. This training will equip teachers with the necessary skills and knowledge to engage students with traditional arts meaningfully.

e) Schools should collaborate with local artisans and cultural institutions to organize workshops, exhibitions, and cultural events. These partnerships can provide valuable resources and expertise, enriching the educational experience for students.

f) Educational authorities should develop and distribute resources, such as textbooks, instructional videos, and lesson plans, that focus on folk decorative art. These resources can support teachers in delivering high-quality art education and ensure that traditional arts are accurately and effectively taught.

g) Regular evaluation of the effectiveness of folk art programs should be conducted to ensure they meet educational goals. Feedback from students and teachers can help refine and improve the integration of traditional arts into the curriculum.

By implementing these suggestions, educators and policymakers can enhance the role of folk decorative art in developing students' pedagogical culture, ensuring that future generations appreciate and preserve their cultural heritage while fostering their creative and aesthetic abilities.

References:

1. Abdullaev, S., & Mamatov, D. (2023). Pedagogical foundations in the teaching of folk arts and crafts of Uzbekistan in the training of teachers of fine arts. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 420, p. 10019). EDP Sciences.
2. Sattorova, S. (2022). Types and Development of Applied Arts in Uzbekistan. *JournalNX*, 8(11), 108-111.
3. Yurdanidze, M. K., & Urinbayev, I. K. (2021). Formation of National Consciousness through Teaching Uzbek Folk Applied Art to Students. *Current Research Journal of Pedagogics*, 2(12), 110-114.
4. Sulaymanova, M. B., Musinova, A. S., Kodirova, N. A., Shomurodov, O. N., & Ibadullayeva, Sh. I. (2021). The Significance of Decorative-Applied Art in the Educational Process of Higher Education. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 27(1), 3162-3167.
5. Rostovtsev N.N. Methodology of teaching visual arts / N. N. Rostovtsev. – M.: Textbook, 2000. – 282 p.
6. Ryazskaya T.M. Development of a child's hand and preparation for writing / T. M. Ryazskaya. – M.: Academy, 2003. – 103 p.
7. Sokolnikova N.M. Visual arts and methodology of its teaching / N. M. Sokolnikova. – M.: Textbook, 1998. – 256 p.

UO'K: 796.011.2

JISMONIY MADANIYAT YO'NALISHIDA KREDIT-MODEL TIZIMI

<https://zenodo.org/records/12192306>

Alimov Jamshidbek Artikovich

Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada kredit modul tizimi genezisi va evalyutsiyasi borasida adabiyotlar taxlil qilingan. Shuningdek, Amerika qo'shma shtatlari (AQSh) oliy ta'lim tizimida uch xil turdagi - boshlang'ich ikki yillik kollej, to'rt yillik kollej va universitet o'quv muassasalaridagi kredit modul*

tizimlari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: kredit modul, genezis, evalyutsiya, kollej, universitet.

Аннотация. В данной статье анализируется литература о генезисе и оценке системы кредитных модулей. Также было изучено, что в системе высшего образования Соединённых Штатов Америки (США) существуют три различных типа учебных заведений: начальные двухгодичные колледжи, четырёхгодичные колледжи (могут действовать в составе университета) или отдельно) и университеты.

Ключевые слова: кредитный модуль, генезис, эволюция, колледж, университет.

Abstract. This article reviews the literature on the genesis and evaluation of the credit module system. It also studies that in the higher education system of the United States of America (USA) there are three different types of educational institutions: elementary two-year colleges, four-year colleges (can operate as part of a university) or separately) and universities.

Key words: credit module, genesis, assessment, college, university.

Dunyoning rivojlangan davlatlaridagi, xususan, Yevropa va AQSh universitetlaridagi zamonaviy oliy ta'lim tizimi uzoq vaqt tajriba to'plash natijasida hosil bo'lgan. Universitetlarning avtonomiyasi va ta'lim jarayonidagi milliy o'ziga xoslik turli davlatlar uchun maqbul bo'lgan mutaxassis tayyorlash namunasini ishlab chiqishni qiyinlashtirgan. Universitetlar o'zlarining o'qishga qabul qilish va bilim berish tizimlariga ega bo'lishgani sababli umumiy yondashuvlarni ishlab chiqish juda qiyin kechgan [1].

Amerika oliy ta'lim tizimining o'ziga xosligi shundaki, universitetlar yetarli darajada mustaqil va avtonomiyaga egadirlar. Bu ularga yangi fanlarni, yangi mutaxassisliklarni nisbatan oson yaratishlariga va innovatsion ta'lim metodlarini qo'llashlariga imkon beradi. O'quv rejaları har bir talaba uchun uning qiziqishlari, qobiliyatlari va universitet talablaridan kelib chiqib talabalarining maslahatchilari – edvayzerlar ko'magida alohida shakllantiriladi. Hozirgi kunda AQSh oliy ta'lim tizimida uch xil turdagi o'quv muassasalari mavjud: boshlang'ich ikki yillik kollej, to'rt yillik kollej (ular universitet tarkibida yoki alohida faoliyat yuritishlari ham mumkin) va universitetlar. Oliy o'quv yurtida ikki yil o'qiganidan so'ng talaba Associate Degree darajasiga ega bo'ladi, bu unga universitetda o'qishni davom ettirishga yoki AQSh dagi hohlagan kompaniyada kichik lavozimlarda ishlashga imkon beradi [2].

Akademik yil davomiyligi 14-16 hafta (ko'pincha 15 hafta) bo'lgan ikki semestr dan tashkil topadi. O'quv dasturlarini tezkor yakunlash va qo'shimcha ta'lim uchun mo'ljallangan yozgi semestrlar ham keng joriy etilgan. Sirtqi ta'lim asosan masofaviy shaklda amalga oshiriladi va kam sonli alohida toifadagi talabalar uchun mo'ljallangan (nogironlar, ikkinchi oliy ta'lim oluvchilar, uzoq muddat xizmat safarida bo'lganlar va h.k.).

O'rta va oliy ta'limda uzluksizlik tamoyilini ta'minlash maqsadida AQSh da umumta'lim maktablari bitiruvchilarining bakalavriatga tayyorgarlik darajasini bilish uchun umumta'lim maktabida olgan baholari va SAT (Scholastic Altitude Test) yoki ACT (American College Test) tizimlarining ballariga asoslangan test tizimi joriy etilgan. Amerikada universitetlarga bakalavriatga o'qishga kiruvchi o'rta maktab bitiruvchilari uchun pastki chegara 480 SAT yoki 19 ACT etib belgilangan. Xorijiy talabalar uchun ingliz tilini bilish darajasi bo'yicha o'tkaziladigan TOEFL (Test of English as Foreign Languish) testlarining natijalari 450-550 dan kam bo'lmasligi belgilab qo'yilgan [3].

Magistratura bosqichi tuzilmasi barcha amerika universitetlarida dunyodaning boshqa ko'plab universitetlar bilan umumiy jihatlarga ega. Aksariyat universitetlar faqat ikki bosqichli tizimda oliy ma'lumot berishadi. Faqat kam sonli taniqli universitetlarga, ba'zi yirik universitetlarda esa – kam sonli kampuslarniga ilmiy universitet (Research) maqomiga

ega. Bunga erishish uchun ular ko'proq magistratura va doktoranturani rivojlantirishadi. Shu bilan birga magistraturaga va doktoranturaga kirish uchun nafaqat ingliz tili bo'yicha 550-600 dan kam bo'lmagan TOEFL natijalarini topshirishi, balki mantiqiy-umumilmiy yo'nalishdagi GRE (Graduate Record Examination) va GMAT (Graduate Management Admission Test) testlaridan 640 dan kam bo'lmagan ballarni to'plashlari ham zarur. AQSh da doktoranturaga kirish uchun testlardan tashqari ba'zan jamoatchilik ishlaridagi tajribasi, liderlik qobiliyatlari haqida tavsiyanoma hamda kirish essesi ham talab qilinadi.

Angliyada 3 yillik bakalavriat 13 yillik o'rta maktab (katta A-Level bosqichini ham qo'shganda) ta'limiga asoslanadi. O'qishga kiruvchilar uchun ularning bilim darajalari ulushlari bo'yicha kamida umumta'lim fanlaridan – 45%, asosiy fanlardan – 15%, boshqa fanlardan – 5% ni tashkil etishi kerak. Magistratura va doktorantura kunduzgi ta'lim mos ravishda 1 va 3 (maksimal 5) yil etib belgilangan. Xorijiy talabalar uchun ingliz tilini bilishi auditoriyada o'qitiladigan bazaviy fanlar uchun kamida – 550 TOEFL, laboratoriya ishlari uchun 500 TOEFL qilib belgilangan [4].

Fransiya oliy ta'lim tizimi ko'p bosqichlilik, ta'lim yo'nalishlarining keng tarmoqliligi va deyarli to'liq ixtisoslashganligi bilan ajralib turadi. Ular murakkab tuzilishga ega bo'lib klassik turdagi universitetlar, oliy maktablar (siyosat va davlat boshqaruvi bo'yicha elita maktablari), san'at va arxitektura maktablari va maxsus maktablar (transport, kutubxona ishlari va h.k.) tomonidan taqdim etiladi.

Oliy o'quv yurtlarida o'qish 2 yildan 11 yilgacha davom etishi mumkin va u ma'lumot haqidagi hujjat taqdim etish bilan yakunlanadi.

Universitet ta'limi birinchi siklda umumiy ta'limning DEUG – diplomini olish bilan yakunlanadigan ikki yillik dasturdan boshlanadi. Bu diplom egalari oliy ta'limni "litsenziat" diplomi bilan yakunlanadigan keyingi ikki yillik siklda davom ettirishlari mumkin. Yana bir yil o'qilsa magistrlik diplomi – "metriz" olinadi. Keyin talaba ishga joylashishi yoki

ikkita yo'nalishdan birida bir yil o'qishni davom ettirishi mumkin: DEA – diplomini olish uchun doktoranturada o'qishni davom ettirishi yoki DESS – diplomini olish va oliy darajadagi mutaxassis ta'limini davom ettirishi mumkin.

Belgiya universitetlarida o'qish ko'p bosqichli bo'lib, har bir davr universitet akademik darajasini olish bilan yakunlanadi.

Universitetlardagi dastlabki ikki yil umumgumanitar va umumtexnik dastur asosida olib boriladi. Bu siklni tugatganidan so'ng talabalar "Candidature" (kandidat) diplomini qo'lga kiritishadi (bakalavr diplomiga mos keladi). Navbatdagi uch yil mutaxassislikka yo'naltirilgan bo'lib "Licenciate" (litsenziat) diplomini taqdim etish bilan yakunlanadi (magistr diplomiga mos keladi). Ba'zi yo'nalishlarda, masalan, muhandis, farmatsevt, huquq sohasidagi mutaxassislar uchun bu daraja yana uch yillik ta'limdan so'ng berilishi mumkin [5].

Germaniya ta'lim tizimi klassik tuzilmaga ega bo'lib, boshlang'ich, o'rta va oliy maktablardan tashkil topgan. Bu tuzilmaning barcha bosqichlarida asosan davlat ta'lim muassasalari, shuningdek kam sonli xususiy ta'lim muassasalari faoliyat yuritishadi.

Germaniyadagi oliy ta'limning asosiy tamoyili – "akademik erkinlik" tamoyili bo'lib, har bir talabaga diplomiga kiritiladigan fanlar ro'yxatini mustaqil ravishda belgilash imkoni beriladi. Shu bilan birga Germaniyadagi oliy ta'lim tizimi o'quv jarayonini ilmiy tadqiqotlar bilan uyg'unlashtirishni nazarda tutadi. Bu jihat universitetlardagi o'quv jarayoni jadvallarining mazmunini belgilab beradi: har bir semestr ma'ruzalar davri (14-20 hafta) va mustaqil ilmiy ishlar davrlaridan iborat bo'ladi.

Ushbu maqolada kredit modul tizimi genezisi va evalyutsiyasi borasida adabiyotlar taxlil qilingan. Shuningdek, Amerika qo'shma shtatlari (AQSh) oliy ta'lim tizimida uch xil turdagi o'quv muassasalari mavjudligi, bular boshlang'ich ikki yillik kollej, to'rt yillik kollej (ular universitet tarkibida yoki alohida faoliyat yuritishlari ham mumkin) va universitetlar ekanligi o'rganildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Usmonov B.Sh., Xabibullayev R.A. Oliy o'quv yurtlarida o'quv jarayonini kredit-modul tizimida tashkil qilish. O'quv qo'llanma. Toshkent, 2020 y., 120 bet.
2. David Crosiyer, Teodora Parveva. Boloniya jarayoni: Uning YEvropada va undan tashqarida oliy ta'lim rivojlanishiga ta'siri. Parij: "YUNESKO: Ta'limni rejalashtirish xalqaro instituti". 2013-yil. 86 b.
3. Болонская декларация "О Европейском регионе высшего образования". г.Болонья, Италия. 1999.
4. Muxtarov U. Oliy ta'limda kredit-modul tizimi: xorijiy tajriba va amaliyot (metodik qo'llanma). Toshkent: "ILM-ZIYO-ZAKOVAT" nashriyoti, 2022-y. 92 bet.
5. Yevropa oliy ta'lim hududi 2020: Boloniya jarayonini amalga oshirish hisoboti. Lyuksemburg: Yevropa Ittifoqi nashriyoti. Rim 2020. 60 b.

УДК: 796.011.2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ КАК СОЦИАЛЬНЫЕ ФЕНОМЕНЫ ОБЩЕСТВА

<https://zenodo.org/records/12192322>

Дулатов Равиль Рустамович

Андижанский государственный педагогический институт

Аннотация. *В данной статье говорится о роли физической культуры и спорта в обществе. Физическая культура является важной частью человеческой культуры в целом и оказывает большое влияние, как на физические качества личности, так и на его психические качества.*

Ключевые слова: *физическая культура, здоровый образ жизни, здоровье, спорт.*

Annotatsiya. *Mazkur maqolada jimsoniy madaniyat va sportning jamiyatdagi o'rni xususida so'z yuritilgan. Jismoniy madaniyat umuman insoniyat madaniyatining muhim qismidir va shaxsning jismoniy fazilatlariga ham, uning aqliy fazilatlariga ham katta ta'sir ko'rsatadi.*

Kalit so'zlar: *jismoniy tarbiya, sog'lom turmush tarzi, sog'liq, sport.*

Abstract. *This article discussed about the role of physical education and sports in today's society. Physical education is an important part of human culture as a whole and has a great influence on both the physical qualities of a person and his mental qualities.*

Key words: *physical culture, a healthy lifestyle, sport.*

На протяжении всего пути своего развития и совершенствования человечество всегда ценило развитие интеллекта, духовных и физических сил. О физической культуре можно говорить, как о подсистеме или части культуры человека, которая стремится освоить прошлые и создать новые ценности преимущественно в сфере развития, воспитания и оздоровления людей при помощи творческой деятельности. В этих целях физическая культура стремится использовать как можно больше возможности различных отраслей науки: анатомии, физиологии, психологии, гигиены и т.д. Благодаря труду историков и археологов стало возможным в какой-то степени рассмотреть развитие человеческой цивилизации, а значит и развитие физической культуры. Основываясь на том, что в древнейшие времена человечество повседневно использовало своё тело для выполнения множества задач, можно сделать вывод, что уже тогда физической подготовки выделяли особое место в повседневном укладе.

